

BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANGAN HOLDA RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Ashurmatov Rustamjon G‘ofur o‘g‘li
TKTI Yangiyer filiali, Raqamli texnologiyalar
kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922197>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda interfaol o‘qitish metodlaridan foydalanishning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Blits-so‘rov”, “Insert” kabi interfaol metodlarning qo‘llanilishi o‘quvchilarning ijodiy fikrlash, mustaqil tahlil qilish va muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishi isbotlanadi. Shuningdek, o‘qituvchi tayyorlov jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilish yo‘llari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** fizika ta‘limi, metodik tayyorgarlik, interfaol metodlar, pedagogik texnologiya, axborot texnologiyalari.*

Kirish. Bugungi kunda ta‘lim tizimida fizika fanini o‘qitish samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligi ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatining poydevorini tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sifatini oshirishga doir qarorlarida pedagogik kadrlarni innovatsion yondashuv asosida tayyorlash, ularni interfaol metodlardan foydalanishga o‘rgatish muhim vazifa sifatida belgilangan. An‘anaviy dars o‘tish usullari o‘quvchi faolligini to‘liq ta‘minlamaydi, shuning uchun interfaol metodlardan foydalanish orqali fizika fanining nazariy va amaliy jihatlarini uyg‘unlashtirish zarur.

Metodlar. Ayni vaqtda Respublikamiz ijtimoiy hayotiga shiddatli tezlikda axborotlar oqimi kirib kelmoqda va keng ko‘lamni qamrab olmoqda. Axborotlarni tezkor sur‘atda qabul qilib olish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda talabalarga yetkazib berishni yo‘lga qo‘yish ta‘lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ta‘lim-tarbiya jarayoniga metodik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalarini tatbiq etish yuqorida qayd etilgan dolzarb muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiladi.

Ta‘lim texnologiyasi – ta‘lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya‘ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta‘lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo‘lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta‘lim jarayonini yuqori darajada boshqarish.

Ta‘lim metodi – o‘quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo‘naltirilgan o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati usuli.

Kasb ta‘limi o‘qituvchisini samarali faoliyat ko‘rsatishga undovchi darsning metodik ishlanmasini puxta ishlab chiqishdan farqli o‘laroq, ta‘lim texnologiyasi talabalarning faoliyatiga

nisbatan yo‘naltirilgan bo‘lib, u talabalarning shaxsiy hamda o‘qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o‘quv materiallarini innovatsion yondashuv asosida o‘zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Ta‘lim texnologiyasining markaziy muammosi – ta‘lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta‘lim maqsadiga erishishni ta‘minlashdan iborat. Pedagogik texnologiya nazariyasi o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab asoslanib kelinayotgan bo‘lsada, aynan “pedagogik texnologiya” tushunchasiga nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, pedagog olim V.P. Bospalko pedagogik texnologiyani “amaliyotga tatbiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi” deya ta‘riflaydi hamda asosiy diqqatni o‘quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga qaratadi. Pedagogik texnologiya – ta‘lim shakllarini takomillashtirish vazifasini ko‘zlagan o‘qitish va boshqalarni o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida, ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etish va aniqlashning izchil metodi (YuNESKO). O‘z mohiyatiga ko‘ra pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta‘minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimni ifodalaydi.

Ta‘lim tizimini texnologiyalashtirish g‘oyasi o‘tgan asrning boshlarida G‘arbiy Yevropa va AQShda ta‘lim tizimini isloh qilish, ta‘lim samaradorligini oshirish, shaxsning ijtimoiylashuvini ta‘minlash uchun muayyan shart-sharoitni yaratish borasidagi ijtimoiy harakat yuzaga kelgan davrda ilk bora o‘rtaga tashlandi. Mazkur g‘oya 30-yillarda ta‘lim jarayoniga “pedagogik texnika” (“ta‘lim texnikasi”) tushunchasining olib kirilishi bilan asoslandi. Ushbu davrlarda yaratilgan maxsus adabiyotlarda “pedagogik (ta‘lim) texnika(si)” tushunchasi “o‘quv mashg‘ulotlarini aniq va samarali tashkil etishga ko‘maklashuvchi usul va vositalar yig‘indisi” tarzida talqin etildi hamda o‘quv jarayoniga o‘quv va laboratoriya jihozlarining olib kirilishi, ulardan samarali, unumli foydalanish, material mazmunini ko‘rsatmali qurollar yordamida tushuntirish kabi holatlar ta‘lim samaradorligini oshirishga yordam beruvchi yetakchi omillardir deya baholandi. XX asrning 50-yillarida ta‘lim jarayonida texnik vositalarni qo‘llash “ta‘lim texnologiyasi” yo‘nalishini belgilab beruvchi omil deya e‘tirof etildi, asosiy e‘tibor talabalarning auditoriyasini kengaytirish texnik vositalardan foydalanish evaziga amalga oshirilishi, texnik vositalarning imkoniyatlarini yanada takomillashtirish, ularning axborot sig‘imini kengaytirish, axborotlarni uzatish xizmatini sifatli tashkil etish, ta‘lim olishni individuallashtirish kabi masalalarga qaratildi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlarning obykti, tayanch nuqtasi sifatida texnik vositalar imkoniyatlari, ularni takomillashtirish jarayoni qabul qilindi, shuningdek, o‘quv jarayonini “texnologiyalashtirish”ning tashkiliy jihatlari o‘rganishga alohida urg‘u berildi. 60-yillarning boshlarida ta‘limni dasturlash asosida ta‘lim jarayonini tashkil etish “texnologiya” tushunchasining mohiyatini ochib beruvchi omil sifatida ko‘rila boshlandi. Dasturiy ta‘lim talabalarga muayyan bilimlarni alohida qism holida emas, balki izchil, yaxlit tarzda berilishini nazarda tutadi. Ta‘lim jarayonini yaxlit, maqbul dasturga muvofiq tashkil etish taklifi ilk bora AQShda faoliyat yurita boshlagan “Dasturiy ta‘lim va o‘rgatuvchi mashinalar bo‘yicha birlashgan Qo‘mita” tomonidan ilgari surilgan. Dasturiy ta‘lim o‘zida ta‘lim maqsadlari, ularni o‘zgartirish va baholashning mos ravishdagi mezonlari hamda ta‘lim muhitining aniq tavsifini qamrab oladi. Bu esa o‘zgartirish majmuasini to‘laligicha qayta tashkil etish tushunchasi mazmuniga mos keladi.

Zamonaviy sharoitda Kasb ta‘limi metodikasi fanini texnologiyalashtirish uni loyihalashga nisbatan yangicha innovatsion yondashuv, ya‘ni, ta‘lim jarayonini texnologik strukturasi va ta‘lim rezonansiga muvofiq yoritish zaruratini taqozo etadi.

Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchisi metodik faoliyatini tashkil etishda ta’lim jarayonini loyihalash alohida ahamiyatga ega. Kasb ta’limi metodikasi o‘quv kursini o‘rganish alohida mavzu va bo‘limlarni loyihalash asosida amalga oshiriladi.

Ta’lim jarayonini loyihalash – pedagogik faoliyat ko‘rinishi bo‘lib, u ta’lim jarayonining texnologik tuzilma hamda o‘qitish natijasini kafolatlovchi metod va vositalar yig‘indisiga egaligi bilan tavsiflanadi. Pedagogik amaliyot mohiyatini tahlil etish natijasida ta’lim jarayonini loyihalashning bir necha qonuniyatlari ajratildi. Ular:

1. ta’lim jarayonining loyihalash samaradorligi barcha tarkibiy qismlar (texnologik boshqaruv, vosita, axborot, ijtimoiy-psixologik muhit)ning loyihada maqsadga muvofiq yoritilishi asosida ta’minlanadi;

2. ta’limning texnologik vositalari talabalarning individual xususiyatlariga bog‘liq holda tanlanadi;

3. loyihalash strategiyalari o‘qituvchining individual uslubiga muvofiq tanlanadi;

4. loyihalash sifati teskari aloqa (o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi) ko‘lami, loyihalash mazmuni, shuningdek, barcha omillar samaradorligiga bog‘liq.

Ta’lim jarayonini loyihalashda nafaqat har bir tarkibiy qism, balki ular orasidagi aloqalar ham modellashtiriladi hamda loyihalash qonuniyatlari loyihalash tamoyillarining nazariy asoslarini ishlab chiqishga, pedagogik faoliyat amaliyotida qo‘llashga zamin tayyorlaydi. Zamonaviy sharoitda innovatsion xarakterga ega vositalar ham qo‘llanilmoqda. Ularning texnologik-didaktik imkoniyati talabalarning o‘quv-bilish faolligini oshirish bilan birga, o‘qitish sifatini yaxshilab, samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ta’lim rezonansini tashkil etish to‘rt bosqichni o‘z ichiga olib: Tayyorlov bosqichida nazariy tushuncha, amaliy ko‘rsatish va mustaqil tushunish funksiyalari amalga oshiriladi. Bunda pedagogik-metodik tushunchalar anglanadi, jarayonda qo‘llash mumkin bo‘lgan metod va vositalar bo‘yicha tasavvur shakllanadi. Asosiy bosqich nazariy bilim, amaliy bajarish va mustaqil bajarishdan iborat bo‘lib, bunda o‘qituvchi e’tiborni voqelikka qaratadi. O‘rganilayotgan predmetning mohiyatini, rivojlanish sabablarini, manbalarini, harakat mexanizmlarini mohiyatini aniqlaydi. Talabalarga yordamchi vositalardan foydalanib amalda bajarish orqali bilimlarini oshirish yo‘llari o‘rgatiladi. Talabalar yo‘riqnoma asosida o‘qituvchi nazoratida mustaqil amalda bajaradi. Xulosalash bosqichida integratsiyalashgan xulosa amalga oshiriladi. O‘qituvchi va talabalar hamkorlikda olingan natijalarni tahlil qiladi, taqqoslaydi va xulosalaydi.

Natijalar. *“Ta’lim rezonansi” vazifalaridan biri eng yaxshi samaraga erishish uchun amaliy jarayonda iloji boricha talabalarni jalb qilishdir. Barcha talabalar juda ko‘p g‘oyalarga ega, ammo ko‘pincha o‘qituvchida ularni amalga oshirish uchun vaqt yoki qobiliyat kamlik qiladi. Dars jarayonida mavzuning xususiyatidan kelib chiqib interfaol metodlarning to‘g‘ri tanlanishi, vaqtning to‘g‘ri taqsimlanishi jarayon ko‘rsatkichi kritik nuqta, ya’ni tushunib yetish nuqtasi samaradorlikning jadal oshib ketishini ta’minlaydi.*

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular darsni faqat bilim berish emas, balki o‘quvchini fikrlashga, savol berishga, tajriba o‘tkazishga undovchi muhit yaratadi. Bundan tashqari, interfaol metodlarni axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish — masalan, PhET simulyatsiyalari, GeoGebra dasturlari yoki onlayn laboratoriyalar — darslarni vizual, tushunarli va qiziqarli qiladi.

Xulosa. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarining innovatsion yondashuv asosida metodik kompetentligini rivojlantirishning faoliyatli modeli quyidagi pedagogik jarayonlarni o‘z ichiga

oladi: ta’lim vazifalarining maqsadlari, mazmuni, shakli, metodi va vositalari. Har bir jarayon o’zining tarkibiy qismlariga ega bo’lib, metodik kompetentligini rivojlantirishni ta’minlaydi. Ma’lumot va tahlillarga asoslanib bo’lajak mutaxassislarning innovatsion yondashuvini va metodik kompetentligini rivojlantirishning faoliyatli modeli ishlab chiqildi, ya’ni bu modelda innovatsion yondashuvni va metodik kompetentligini rivojlantirish samaradorligini baholanishi ta’lim texnologiyalari asosida o’qish natijasida umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan bilimlarni egallab, ularni bo’lajak o’qituvchilar o’z kasbiy faoliyatini egallash jarayonida o’z o’rnida qo’llay olishi, har xil vaziyatlarda muammolarni to’g’ri hal qilishi va to’g’ri xulosalar qabul qilishi kabi holatlar nazarda tutiladi.

Interfaol metodlardan foydalanish bo’lajak fizika o’qituvchilarining metodik tayyorgarligini, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini, hamda o’quvchi bilan ishlash strategiyalarini samarali rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, interfaol yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar fizika fanining o’quv jarayonidagi sifatini oshirish, o’qituvchi tayyorlash tizimini takomillashtirish va ta’limni innovatsion darajaga ko’tarish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori.
2. G’afforov T., Qodirov U. “Fizika o’qitish metodikasi”. – T.: O’qituvchi, 2019.
3. Xolmatov A. “Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar”. – T.: Fan, 2021.
4. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder, <https://phet.colorado.edu>.
5. Yusupova M. “Innovatsion pedagogik yondashuvlar”. – Samarqand, 2022.